

УДК 331.45

**ПОЛИТИКА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА РОССИЙСКИХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ****POLICY ON INDUSTRIAL SAFETY AT THE RUSSIAN ENTERPRISES**

©Баурина С. Б.

канд. экон. наук

*Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова
г. Москва, Россия, baurinaaa@yandex.ru*

©Baurina S.

*PhD, Plekhanov Russian University of Economics
Moscow, Russia, baurinaaa@yandex.ru*

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы политики производственной безопасности на нескольких крупных российских предприятиях. Автор отмечает, что руководство рассматриваемых предприятий считает систему управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды необходимым и весьма значимым элементом эффективного управления производством. Происходит постоянное совершенствование системы управления в области производственной безопасности и оценка рисков, связанных с этим.

Анализируя современное состояние в исследуемых вопросах, автор приходит к выводу, что основной целью деятельности в области производственной безопасности для данных компаний является обеспечение защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах и их последствий.

Abstract. This article examines matters relating to occupational safety policy at several major Russian enterprises. The author notes that management considered enterprises considers the system of industrial safety management, occupational health and safety and the environment Wednesday necessary and very important element for effective control of production. Going continuous improvement management system in the field of occupational safety and risk assessment related to this.

Analyzing the current status of matters, the author comes to the input that the main goal of its activity in the field of industrial safety for these companies is to ensure the protection of the vital interests of the individual and society against accidents at hazardous production facilities and their consequences.

Ключевые слова: производство, охрана труда, технологический процесс, безопасность, управление.

Keywords: production, occupational safety, process, security, governance.

В настоящее время техника и технологии являются для граждан, государства и общества, в целом, как основой жизнедеятельности, так и одним из основных источников опасности [1, с. 120]. Это обусловлено, в первую очередь, уровнем развития и масштабами использования сложных технологических процессов в промышленности, в т. ч. с использованием опасных веществ.

Промышленная безопасность (противоаварийная устойчивость) опасных производственных объектов определяет надежное обеспечение потребителей практически

всеми видами ресурсов и продукции, необходимыми для нормального функционирования общества и государства [2, с. 32].

В соответствии с OHSAS 18001:2007 «Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования», руководство компании должно разработать и ввести в действие политику организации в области производственной безопасности [3, с. 291].

Политика компании в области производственной безопасности должна:

–соответствовать характеру и масштабу рисков компании в рамках производственной безопасности;

–включать обязательство по предупреждению травм и ухудшения состояния здоровья сотрудников; по постоянному улучшению менеджмента и показателей деятельности в области производственной безопасности;

–содержать обязательства по выполнению и соответствию правовым и другим требованиям в области производственной безопасности в отношении всех опасностей в рамках производственной деятельности [4, с. 367].

Политика компании в области производственной безопасности нацелена на создание основы для постановки и анализа целей в области безопасности труда и охраны здоровья. Данная политика документируется, внедряется и поддерживается в актуальном состоянии.

Развертывание политики в области производственной безопасности предоставляет возможность руководству компании провести оценку пригодности новых проектов к реализации, проконтролировать их выполнение и, таким образом, управлять изменениями.

Руководство компании, развертывая политику в области производственной безопасности, анализирует существующие проблемы и определяет новые возможности [5, с. 43]. В рамках этой деятельности выявляются приоритетные изменения, необходимые для улучшения системы управления повседневной работой организации и производственных процессов, формулируются цели перестройки, выступающие в роли объектов проектов стратегического значения.

В рамках создания систем профессионального здоровья и производственной безопасности имеется успешный опыт внедрения политики организации в области производственной безопасности на российских предприятиях. Рассмотрим некоторые примеры.

Так, ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» (г. Хабаровск) осознает и демонстрирует свою ответственность перед обществом в области промышленной безопасности и обеспечения безопасных условий труда для своих сотрудников. Энергетическая компания рассчитывает на понимание сотрудниками масштаба и сложности задач, которые стоят перед предприятием в данной сфере. Никакие соображения экономического, технического или иного характера не могут быть приняты во внимание, если они противоречат необходимости обеспечения безопасности работников предприятия и населения, проживающего в районе деятельности ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» (Инф. портал: «Дальневосточная генерирующая компания», <http://dvgk.ru/ru/static>).

Безопасность труда — одна из приоритетных ценностей ОАО «Дальневосточная генерирующая компания»; в связи с этим она рассматривается как часть единой бизнес-системы предприятия: производственная эффективность возможна только при условии обеспечения безопасности труда, и наоборот, безопасный труд способствует росту производственных показателей предприятия.

Руководство ОАО «Газпромнефть» (г. Санкт-Петербург) также считает систему управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды необходимым, весьма значимым элементом эффективного управления производством. Высший менеджмент компании позиционирует себя ответственным за успешное управление профессиональными рисками (Инф. портал: «Газпромнефть», <http://gazpromneft.dzeta.3ebra.com/social/safety/>).

Политика компании в области промышленной, пожарной, транспортной, экологической безопасности, охраны труда и гражданской защиты разработана в соответствии с требованиями национальных стандартов ГОСТ ISO 9000–2011 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь», ГОСТ ISO 9001–2011 «Системы менеджмента качества. Требования», ГОСТ Р ИСО 14001–2007 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению» и другими требованиями законодательства РФ.

Компания стремится постоянно совершенствовать результаты в области производственной безопасности.

Политика ОАО «ПО „Электрохимический завод“» (г. Зеленогорск, Красноярский край) определяет цель и задачи предприятия в области промышленной безопасности и устанавливает основные принципы и направления, с учетом которых должна быть организована деятельность по обеспечению промышленной безопасности (Инф. портал: «ПО „Электрохимический завод“» http://www.ecp.kts.ru/about/policy/prom_safety.shtml).

Рассмотренные особенности политик производственной безопасности на ряде ведущих российских предприятий, как ОАО «Дальневосточная генерирующая компания», ОАО «Газпромнефть», ОАО «ПО „Электрохимический завод“», свидетельствуют о том, что безопасность труда является одной из приоритетных ценностей данных предприятий, рассматривается как неотъемлемая часть единой бизнес-системы и выступает необходимым элементом эффективного управления производством. Основной целью деятельности в области производственной безопасности для данных компаний является обеспечение защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах и их последствий.

Список литературы:

1. Назарова Е. В. К вопросу о финансовой нестабильности и экономической природе банковского кризиса // IV Смирновские чтения — 2012. Всероссийская конференция (с международным участием), посв. 80-летию МЭСИ. М.: Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, 2012. С. 117–123.

2. Баурина С. Б. Инфраструктура промышленного предприятия: понятие, основные элементы, факторы риска и методология управления // Научные исследования и разработки. Экономика фирмы. 2015. №3. С. 30–34.

3. Баурина С. Б. Внедрение методологии OHSAS 18001:2007 в деятельность промышленных предприятий // III международная научно-практическая конференция «Инновации: перспективы, проблемы, достижения» (14.05.2015 г.): материалы / под ред. проф. М. И. Ботова. М.: Изд-во РЭУ, 2015. С. 291–296.

4. Баурина С. Б., Гарнов А. П. Политика организации в области производственной безопасности: понятие, необходимость, инструменты и методы развертывания, российский опыт // РИСК. 2015. №3. С. 367–372.

5. Баурина С. Б. Система менеджмента профессионального здоровья и производственной безопасности в СМК организации // Научные исследования и разработки. Экономика фирмы. 2015. №1. С. 42–47.

References:

1. Nazarova E. V. To the question of financial instability and economic nature of the banking crisis. IV Smirnov's readings — 2012 all-Russian conference (with international participation) dedicated to the 80th anniversary of MESI. Moscow, Moscow state University of Economics, statistics and Informatics, 2012, pp. 117–123.

2. Baurina S. B. Infrastructure of industrial enterprises: concept, basic elements, risk factors and management methodology. Research and development. Economics of the firm, 2015, no. 3, pp. 30–34.

3. Baurina S. B. Introduction methodology OHSAS 18001:2007 in the activity of industrial enterprises. Innovations: prospects, problems and achievements: proceedings of the third

international. nauchno–prakt. Conf. 14.05.2015 / under the editorship of Prof. M. I. Botov. Moscow, Russian economic University, 2015, pp. 291–296.

4. Baurina S. B., Garnov A. P. Policy of the organization in the field of industrial safety: concept, need, tools and deployment methods, the Russian experience. RISK, 2015, no. 3, pp. 367–372.

5. Baurina S. B. Management System occupational health and safety in the QMS of the organization. Scientific research and development. Economics of the firm, 2015, no. 1, pp. 42–47.

*Работа поступила
в редакцию 04.07.2016 г.*

*Принята к публикации
08.07.2016 г.*